

**O'ZBEKISTONDA TUG'ILIB AFG'ONISTONDA YASHAGAN IJODKORLAR:
MULLA SAID IMOMIDDIN HAMDA ZIYO XOJA MANSURIYLAR IJODI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498252>

To'rayeva Sayyora Baxtiyorovna

*Afg'oniston fuqarolari o'qitish
ta'lim markazi katta o'ituvchisi*

Abdulkhakim Muhammadiy

*Afg'oniston fuqarolarini
o'qitish ta'lim markazi talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek adabiyoti va musiqasiga hissa qo'shgan ammo, ommaga haligacha ma'lum bo'lmagan Mulla Said Imomiddin hamda Ziyo Xoja Mansuriylar ijodi haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so`z: *Avtobiografiya, janr, mudarris, savti miskin, bayot*

O'tgan asrlarda o'zbek adabiyotining rivojlanishiga hissa qo'shgan, asarlari bizgacha yetib kelgan yuzlab shoir va donishmandlar bizga ma'lum. Ammo hozirgacha o'quvchiga ma'lum bo'lmagan, O'zbekistonda tug'ilib, turli sabablar tufayli boshqa yurtlarda yashab o'sha yerda vafot etgan shoir va yozuvchilar borligini aytish mumkin. Hammamizga ma'limki rus bosqinchilari bostirib kelgandan keyin 1921-yillari Buxoro xoni bo'lgan Amir Olimxon davrida minglarcha O'zbekistonda yashovchi o'zbeklar Amir Olimxon boshchiligida Afg'onistonga o'tib ketgan. Keyinchalik hayotlarini o'sha yerda davon ettirgan. O'sha davrlarda Amir Olimxon bilan birgalikda ko'plab olimlar, shoir va yozuvchilar ham unga qoshilib ketishgan. Bundan tashqari o'tgan asrlarda ba'zi sabablarga ko'ra O'zbekistondan boshqa davlatlar ayniqsa Afg'onistonga borib yashagan o'zbeklar ichida shoir va yozuvchilarni ham uchratamiz. Mazkur maqolada Xuddi shunday O'zbekistonda tug'ilib Afg'onistonda ijod qilgan shoir va yozuvchilar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bularga misol, Mulla Said Imomiddin hamda Ziyo Xoja Mansuriylardir.

Mulla Said Imomiddin Said mulla Xonning farzandi, Said Mulla Qoraxonning nevarasi bo'ladi. U 1894-yil Xivadada dunyoga kelgan. U Xivadagi Farg'ona turkmenlarining Saidlaridan bo'lgan. Said mulla Imomiddin boshlang'ich ta'limni

mahallasidagi madrasada olgan, so'ngra Buxoro madrasalariga borib o'qishni davom ettirgan. Madrasada oliy ta'limni olgach esa tug'ilgan

makoni Xivaga kelib, o`z zamonining buyuk mullalaridan bo`lib, xalqiga xizmat qilgan va shu yerda uylangan. Afsuski uning ayoli ko`p muddat o`tmay vafot qiladi. Shundan keyin Said Imomiddin boshiga tushgan og`ir kuniga g`amgin bo`lib, Xivadan Turkmanistonga borib, Qironli bobo mahallasidagi madrasada mudarrislik qilgan. Uch to`rt yil u yerda hayot kechirgandan keyin, Afg`onistonga borib Bodg`is viloyati, Murg`ob tumani, Marchoq mahallasida yashay boshladi. U yerda yashab yurgan paytlarida, mahallasidagi Nozik ismli bir qizga sovchi yuborib u qizga uylanishni orzu etadi. Qizning dadasi sovchilarga rozilik bildirib, qizini mulla Said Imomiddinga bermoqchi bo`ladi, ammo afsuski o`sha zamonning xon va beklari o`z kuch-qudratidan foydalanib qizni Said Imomiddinga bermay uni Murg`obga badarg`a etadilar. Mulla Said Imomiddin o`sha vaqtdagi adolatsizliklarni fosh etmoq uchun boshidan kechirganlarini tasvirlab “Nozikjon” nomli ishqiyl doston yozib qoldirgan. Uning bir necha she`rlari bizgacha yetib kelgan.

Mulla Said Imomiddin bir o`g`il va bir qiz qolgan bo`lib, hozirda uning avlod, nevaralari Marchoqda hayot kechirmoqda. Mulla Said Imomiddin 1948-yil 54 yoshlarida vafot etgan.

Ziyo Xoja Mansuriy Afg`onistonda xalqlar do`stligi uchun faol xizmat qilgan ustoz san`atkorlaridan. U 1920-yil Toshkent shahrida tug`ilgan. Boshlang`ich ta`limotini tugatib, musiqa kursini ham ayni shu yerda bitirgan. U 1929-1930-yillarda Afg`onistonning Faryob, Mazori Sharif keyinchalik Kabul shahrida umr kechirgan. Ziyo Xoja Mansuriy Afg`onistonda yashaydiagn har xil millat vakillari bilan ayniqsa yoshlarning sevimli suhbatdoshi bolgan.

Mansuriyning Afg`oniston o`zbeklari tili va musiyqasi rivoji uchun qilgan xizmatlari beqiyosdir. U juda ko`p bilimga chanqoq ma`rifatparvar va ilmsevar yoshlarni Afg`onistonlik o`zbeklarining adabiyoti, she`riyati, tili va musiyqasiga muhabbat ruhida tarbiyalagan. Mansuriy dutorni o`ziga xos mahorat va zavqlanib chalgan va u tomonidan chalingan musiqa va kuylar Afg`oniston radiosi orqali yangrab turgan. Ziyo Xoja Mansuriy tomonidan dutorda ijro etilgan “munojot”, “dilxiroj”, “tanovor”, “bayot”, “eski tanovar”, “rohat” va “savti miskin” kabi kuylarini hamma sevib eshitgan. Mashhur san`atkor betakror musiqa va kuylari bilan Afg`onistonda o`zbek musiyqasining rivojiga kata hissa qo`shgan.

Ziyo Xoja Mansuriy uzoq muddat betoblikdan so`ng 1979-yilda Toshkentda vafot etgan. San`atkor Mansuriy hozirda vafot etgan bo`lsada uning kuylarini Afg`onitonda hali hamon sevib eshitishadi.

Shu kabi shoir va ijodkorlar faoliyati o`rganilib, keng ommaga targ`ib qililib, kelajak avlodga yetkazib berilmog`i lozim. Bu kabi O`zbek ijodkorlari

ko`plab topiladi. Biz yoshlarning vazifamiz shunday buyuk ajdodlarimiz faoliyatini o`rganib, adabiyotga tatbiq qilmoqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

<http://bayanifoundation.com/ArtsMusics/ZiaKhujamansuri.html>

<http://turkmen12.blogfa.com/post/901>